

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО РУССКОГО НАРОДА

Исчанова Дилбар Курбанбаевна

Преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета

Зарипова Нилуфар Гайрат кизи

Студент 2 курса языкового факультета Ташкентского государственного педагогического университета группа русского языка на иностранных языках

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084875>

Аннотация. В этой статье рассказывается о устном народном творчестве русского народа. Устное народное творчество является неотъемлемым элементом учебной деятельности на уроке – помогает учащимся лучше усваивать новый материал, закреплять его, формировать умения и навыки, фольклор развивает инициативу учащихся, активизирует познавательную деятельность, тем самым развивая мышление.

Ключевые слова: устное творчество, развитие, русский народ, читатель, писатель.

ORAL FOLK ART OF THE RUSSIAN PEOPLE

Abstract. This article talks about the oral folk art of the Russian people. Oral folk art is an integral element of educational activities in the classroom - it helps students better assimilate new material, consolidate it, develop skills and abilities; folklore develops students' initiative, activates cognitive activity, thereby developing thinking.

Key words: oral creativity, development, Russian people, reader, writer.

Учет народной литературы дополнительно формирует чувство текста, применяя основные компоненты народной литературы. В формировании личности ребенка период начальных классов является важнейшим периодом. Ученики начальных классов становятся доверчивыми, восприимчивыми к внешнему влиянию. На учителя начальных классов ложится основная ответственность в формировании в них положительных эмоций, качеств, высоких моральных норм.

Но многие пословицы, спрятанные в основе устного народного творчества и его жанров, таких как сказки, былины, до сих пор не изучены в полной мере. То, что изучается, также требует повторного анализа и научных исследований в определенный период человеческого общества. Скороговорка, скороговорка и частая речь способствуют формированию и развитию правильной чистой речи учащихся, способствуют совершенствованию таких качеств, как правильное и беглое чтение. Скороговорки, скороговорки и частая работа со словарным запасом имеют свойство усваивать содержание и правильно произносить отдельные звуки или их сочетания. Их можно использовать при изучении звуков в период обучения чтению и письму. Пословицы и поговорки издавна выполняли важную дидактическую задачу. Они убедительно и просто учат людей жить и работать, знакомят с результатами длительных наблюдений за явлениями природы, дают рациональные советы, как действовать в той или иной ситуации. Произведения этого жанра, в которых четко сформулированы основные правила и морально-эстетические нормы трудовой деятельности, стали учебниками жизни.

Загадка стимулирует умственную деятельность ребенка, пробуждает интерес к умственному труду, способствует не только совершенствованию смекалки, но и значительно расширяет понимание мира в целом. Загадка, являющаяся произведением словесного искусства, одновременно с расширением кругозора детей развивает художественное восприятие окружающего мира и раскрывает метафорическое богатство русского языка.

Устное народное творчество продолжает развиваться и сегодня. Таким образом, проблемы фольклористики заслуживают внимания, а использование малых фольклорных форм на уроках начальных классов является актуальным и перспективным.

Устное народное творчество русского народа многочисленно и имеет свои особенности. Русский язык представлен в ряде текстов и слов людьми, живущими в Узбекистане и живущими с разными народами. Поскольку слова и выражения из русского языка были перенесены на узбекский язык, некоторые люди понимают особенности, вытекающие из устного народного творчества русского народа. Такие слова и выражения широко используются в узбекской литературе, музыке, кинематографе, а также в других сферах. Вместе с тем русский народ является образцом и в творчестве в былинах, поэмах и романах. Писатели также используют анализ и исследования, основанные на популярных источниках, литературных творениях и творчестве, чтобы разрешить идеи, которые они освещают. Это связано с устным народным творчеством народа и его чувствами к узбекскому народу.

Устное народное творчество русского народа представляет собой смежность и дифференциацию. До зарождения русского языка существовало своеобразное устное творчество народа. Эти люди общаются между собой, состоят из узбеков, татар, казахов, башкир, украинцев и других этнических групп. Эти группы обычно характеризовались определенным языком, литературой, музыкой и обычаями.

По мере того, как советский период открывал дополнительный этап для обоснования русского языка, сила устного народного творчества среди русского народа обогащалась. На этом этапе русскому языку в принципе не придавалось значения какой-либо другой язык или этническая группа. Однако отдельные этнические группы продолжали свое устное творчество в самых разных сферах.

В начале 20 века усилилось создание письменности на узбекском языке и был сделан упор на устное творчество. До сих пор уделялось чрезмерное внимание современным произведениям, романам, рассказам, созданным в контексте узбекской литературы. Народ превратил устное творчество из настроения тщетного счета в взаимоотношения.

Однако в наши дни своеобразное творчество русского языка продолжается. Устное народное творчество у русских считается частью личной и общей жизни. Игры, фильмы, фольклорные разделы и социальные сети освещаются как темы деятельности, поддерживающей устное творчество.

Самобытность русского народа и его традиции давно передаются из поколения в поколение. Через устное народное творчество люди постигали знания и традиции далеких предков. Благодаря сказкам дети в очень раннем возрасте начали привязываться к корням

своего вида. Мудрость веков, выраженная в волшебных и поучительных историях, помогла ребенку вырасти достойным человеком.

Детям больше не нужно ждать, пока взрослые расскажут им сказки - они могут самостоятельно читать русские народные сказки на нашем сайте. Знакомясь с ними, дети углубляются в такие понятия, как интеллект, дружба, смелость, находчивость, ловкость, хитрость. Ведь ни одна история не будет полной без мудрого заключения, которое поможет ребенку лучше понять реалии окружающего мира. В 21 веке наследие наших предков представляет большую ценность для любителей народных традиций.

Русские народные сказки занимают важное место среди устного народного творчества и открывают юным читателям удивительный и волшебный мир. В народных сказках отражены быт и нравственные ценности русского народа, его доброта и сочувствие к слабым. Главные герои на первый взгляд кажутся простыми, но им удается преодолеть все препятствия и достичь своей цели. Каждая история завораживает незабываемыми приключениями, красочными образами жизни главных героев, фантастическими существами и волшебными событиями.

Сказки бывают разные: детские, взрослые, грустные и смешные, народные и литературные. В этой статье мы рассмотрим особенности жанра литературной сказки, написанной конкретным писателем, а не устного творчества, то есть народных сказок.

Литературная сказка-произведение автора, написанное в прозе или стихотворной форме. Его отличие от Народного текста в том, что его текст не меняется со временем. В то время как литературная сказка имеет одного или нескольких авторов, народная сказка является плодом коллективного народного творчества.

Такие сказки имеют свою магическую атмосферу и определенное содержание. В отличие от народных сказок, их цель не в том, чтобы рассказать о каких-то исторических событиях или народных традициях, а в том, чтобы вызвать интерес к какой-то удивительной истории.

В таких сказках на первом месте магия и чудо. Сказочные герои так же артистичны, как и в народных сказках. Главное сходство этих литературных жанров в том, что они учат формировать у детей полезные привычки, любить их и проявлять положительные качества, бороться за добро, верить в чудеса.

Различные сюжеты сказки помогают ребенку понять, что окружающий мир может быть противоречивым и довольно сложным. Услышав о приключениях героя, дети почти наверняка столкнутся с несправедливостью, лицемерием и страданиями. Но малыш учится ценить любовь, честность, дружбу и красоту. Сказки, которые всегда имеют счастливый конец, помогают ребенку сохранять оптимизм и противостоять любым жизненным невзгодам.

Также не стоит пренебрегать развлекательной составляющей сказок. Прослушивание интересных историй имеет много преимуществ по сравнению, например, с просмотром мультфильмов - зрению малыша ничего не угрожает. Кроме того, слушая детские сказки в исполнении родителей, малыш усваивает много новых слов и учится правильно выражать звуки. Важность этого трудно переоценить, поскольку учеными давно

доказано, что ничто так не влияет на будущее всестороннее развитие ребенка, как раннее развитие речи.

Устное творчество занимает важное место в воспитании детей. Деление его на жанры позволяет в определенном возрасте обогатить духовный мир ребенка, воспитать патриотизм, уважение к прошлому своего народа, изучить его традиции, усвоить нравственно-воспитательные, поведенческие нормы в обществе.

Устное народное творчество развивает устную речь ребенка, влияет на его духовное развитие, воображение. Каждый жанр детского фольклора учит определенным нравственным нормам. Пословицы и поговорки учат детей народной мудрости, проверенной веками и не утратившей своей актуальности даже в наше время. Загадки помогают младшим школьникам развивать логическое мышление, воображение.

Быстрые высказывания позволяют учащимся устранять дефекты речи, развивать устную речь, строить логически правильные предложения.

С помощью малых форм народного устного творчества можно решить практически все проблемы методики развития речи, причем необходимо использовать богатейший материал этого народного устного творчества.

Таким образом, можно сделать вывод, что приобщение ребенка к народной культуре должно начинаться с детства, поскольку именно в это время закладываются основные понятия и модели поведения. Культурное наследие передается из поколения в поколение, развивая и обогащая мир ребенка.

REFERENCES

1. Mariwan H. R. The effectiveness of reading folk literature in improving english language learners' reading proficiency in elementary grades. 2021
2. Li, Y. Application of cloud computing data in northeast folk art education 2021
3. Akramova F.A. Bola shaxsi shakllanishiga boshlang'ich. Ta'lim o'qituvchisining psixologik ta'siri. zamonaviy ta'lim / sovremennoe obrazovanie 2015.
4. Информация, основанная на исследованиях из интернета.